

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
АНДИЖОН МАШИНАСОЗЛИК ИНСТИТУТИ**

**МАШИНАСОЗЛИК
ИЛМИЙ-ТЕХНИКА ЖУРНАЛИ**

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
АНДИЖАНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ**

**НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
МАШИНОСТРОЕНИЕ**

**MINISTRY OF HIGER AND SECONDARY SPECIALIZED
EDUCATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
ANDIJAN MACHINE-BUILDING INSTITUTE**

**SCIENTIFIC AND TECHNICAL JOURNAL
MACHINE BUILDING**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси (ОАК) Раёсатининг 2021-йил 30-декабрдаги 310/10-сон қарори билан Андижон машинасозлик институтининг “Машинасозлик” илмий-техника журнали “ТЕХНИКА” ва “ИҚТИСОДИЁТ” фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) ва фан доктори (DSc) илмий даражасига талабгорларнинг диссертация ишлари юзасидан асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий наشرлар рўйхатига киритилган.

Ушбу журналда чоп этилган материаллар таҳририятнинг ёзма рухсатисиз тўлиқ ёки қисман чоп этилиши мумкин эмас. Таҳририятнинг фикри муаллифлар фикри билан ҳар доим мос тушмаслиги мумкин. Илмий-техника журналида ёзилган материалларнинг ҳаққонийлиги учун мақоланинг муаллифлари масъулдирлар.

МУНДАРИЖА	
МАШИНАСОЗЛИК ВА МАШИНАШУНОСЛИК. МАШИНАСОЗЛИКДА МАТЕРИАЛЛАРГА ИШЛОВ БЕРИШ. МЕТАЛЛУРГИЯ. АВИАЦИЯ ТЕХНИКАСИ	
Оптимальные количества промывок обычных фосфорных удобрений раствором кальциевой селитры <i>Гиясидинов Абдуазиз Лутфидинович, Султонов Боходир Элбекович, Исомиддинов Ойбек Наджмиддин угли</i>	14
Yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi usuliida suyuq preparatdagi abamektingning massa ulushini o'lchash <i>Ibroximova Moxinbonu Xayotbek qizi, Hoshimov Farhod Fayzullayevich</i>	23
Tabiiy sellulozalarning turlari va ularni qayta ishlash <i>Qo'chqarova Durdona Ilhomjon qizi, Soliyev Maxammadjon Ismatullayevich, Ergashev Oybek Karimovich</i>	34
Oliy ta'lim sohasida raqamli texnologiyalarni qo'llanilishi ta'sirida pedogogik faoliyatni o'zgarishi <i>Xusanova Ma'luda Nurdinovna</i>	40
Farpan asosida olingan namsaqlovchi kompleks o'g'itlarning fizik-kimyoviy tadqiq qilish <i>Abduxakimov Tal'atjon Toxirjon o'g'li, Sherquziev Doniyor Shermamatovich</i>	44
Получение N-окись-2,6-диметилпиридин и β-(2-тетрагидрофурил) пропионитрил содержащего аммофоса <i>Абидов Иброхимжон</i>	49
Марказий қизилқум фосфоритларидан таркибида кальций ва олтингугурт тутган азот-фосфорли ўғитлар ишлаб чиқаришнинг техник-иқтисодий кўрсаткичлари <i>Арисланов Акмалжон Сайиббаевич, Исомиддинов Ойбек Нажмиддин ўгли,</i>	56
Қорамол гўнги, бентонит ва азот боғловчи микроорганизмлар асосида органоминарал ўғитлар олиш технологиясини ишлаб чиқиш <i>Воққосов Зухриддин Комолхон ўгли, Қаноатов Хайрулло Муродиллаевич</i>	60
Изучение влияние количество промывной воды на основные показателей удобрительных преципитатов <i>Юсупова Маликахон Косим кизи, Гиясидинов Абдуазиз Лутфидинович</i>	67
Кальций нитратнинг қайта ишлаш <i>Зулфикахаров Фахриддин Зулфикахар угли, Дехканов Зулфикахар КургизбаевичСаодатов Азизбек Азамжанович</i>	77
Gazeta qog'ozlarini ishlab chiqarish tendensiyalari <i>Eshbaeva Ulbosin Jamalovna, Aliyeva Nargiza, Baltabayeva Barno, Abdullajonova Xonzoda Odiljon qizi</i>	84
Современные методы модификации феноло-формальдегидных олигомеров <i>Жаббаров Тохиржон Абдукодир угли</i>	89

<i>Акрамов Абдували Маматханович</i>	
Линтердаги аралаштиргич паррракларни чигитни линтерлаш жараёнига таъсири <i>Жуманиязов Қадам Жуманиязович, Нўмонов Миржалол Абдумалик ўғли, Акрамов Абдували Маматханович</i>	428
Пахта чигитларини саралаш қурилмасини такомиллаштириш <i>Обидов Авазбек Азаматович, Вохидов Муҳиддин Жўраевич</i>	434
Пахта толали чиқиндиларини сифат таркибини таҳлили <i>Одилхонова Нафиса Олимжонова</i>	440
Доривор ўсимлик хом ашёси таркибини тадқиқ этиш <i>Сарибаева Дилором Акрамжановна, Ходжиев Маъруф Маликжонович, Холдарова Гулсанам Акрамжон қизи</i>	447
Сифатли ип ишлаб чиқаришда ҳалқали йиғириш машинаси имкониятларини такомиллаштириш <i>Солиев Азизбек Камолдинович</i>	452
Oziq-ovqat mahsulotlariga issiqlik ishlovi berish jarayonlarining nazariy asoslari <i>Tojibayev Mahmudjon Muhammad o'g'li, Xudayberdiyev Absalom Abdurasulovich</i>	460
Sous-pasta yarimfabrikati tayyorlash uchun yuqori qovushqoqli bulon retsepti va texnologiyasi <i>Toshboeva Samara Hakimbek qizi, Boqirova Feruzaxon Fazliddin qizi, Dadamirzayev Muzaffar Habibullayevich</i>	467
Tomat sharbati va yalpiz ekstrakti asosida salqin ichimliklar olish texnologiyasi <i>O'ktamov dilmurod Aminjonovich, Atamirzayeva Sayyora Baxtiyorovna, Mexmonov Baxtiyor Ikromjon o'g'li</i>	471
Аррали жинларда толани ечиш учун ҳаво сарфи ва истеъмол қувватини назарий аниқлаш <i>Умаров Акмал, Усмонов Шухратжон, Мамадалиев Нодирбек, Умаров Адхам</i>	477
Пахта хомашёсини узатиш ва пневмотранспортида ташишнинг самарадорлиги <i>Холбаев Дониёр Жўрабоевич</i>	485
ИҚТИСОДИЁТ	
Small business and entrepreneurship in the digital economy the role of investment in development <i>Abdumutalliyev Abdulakhad Abdusamad ugli</i>	490
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitini yaratish <i>Bobayev Isroiljon Abdinabiyevich</i>	493
Mamlakat investitsiya jozibadorligini oshirishda investitsion infratuzilmani takomillashtirish <i>Dedajanov Baxtiyor Nabijanovich</i>	498
O'zbekistonda aholi farovonligini oshirishning dolzarb muammolari <i>G'aniev Muhammadjon Xalilovich</i>	506

усуллардан фойдаланиш самарадорлиги <i>Адилова Гузал Абдазовна</i>	
Давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини ривожлантириш <i>Акбаров Ғайратжон Неъматджонович, Иркинжанова Махлиё Шавкатжон қизи</i>	612
Фирма рақобатбардошлигини таъминлашда рг менежментни ўрни ва аҳамияти <i>Ахмедов Аъзам Юнусович</i>	618
Иқтисодий модернизиациялаш шароитида “яшил иқтисодий” технологияларини фаол жорий этиш масалалари <i>Ахмедов Аъзам Юнусович</i>	627
Фермер хўжаликларининг барқарор ривожланишини таъминлашда бошқариш стратегиясини шакллантириш <i>Бекмирзаев Мирзохид Адашалиевич</i>	638
Рақамли иқтисодий жадал ривожланиб бориши шароитида электрон савдо ва электрон маркетинг <i>Бустонов Мансуржон Мардонакулович, Мардонакулов Шохжахон Мансуржон ўғли</i>	646
Ёшлар тадбиркорлиги ва унинг иқтисодий ва маънавий-маърифий аҳамияти <i>Бустонов Мансуржон Мардонакулович</i>	650
Бошқарув ходимлари меҳнати самарадорлиги мезонлари <i>Дедажанов Бахтиёр Набижанович, Рахимов Асадбек Аҳадбек ўғли</i>	656
Наманган вилоятида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш истиқболлари <i>Дўсматов Собиржон Турсунович</i>	665
Хусусий тиббий хизматларни ривожлантиришда маркетинг стратегияларидан фойдаланиш <i>Исаков Ойбек Жамолиддинович</i>	670
Важность либерализации и модернизации экономики в республике Узбекистане <i>Гулямов Саидасрор Саидахмедович, Исмоилов Равшанжон Бахритдинович</i>	677
Акцент на конкурентоспособность малого и частного предпринимательства <i>Ишинбаев Рафаэль Наильевич</i>	684
Ўзбекистонда тадбиркорлик субъектлари фаолиятини ривожлантиришнинг самарали йўналишлари <i>Камолиддинов Илҳомжон Муҳаммаджанович</i>	689
Тадбиркорлик фаолиятида ишлаб чиқариш ресурслари ва улардан фойдаланишнинг назарий масалалари <i>Камолиддинов Илҳомжон Муҳаммаджанович</i>	698
Озиқ-овқат товарлари бозорида қандолат маҳсулотлари савдосини ташкил этиш масалалари	704

3. J. M. Leimeister, R. Winter, W. Brenner and J. Reinhard, "Research Program 'Digital Business & Transformation IWI-HSG' (September 25, 2014)." University of St. Gallen's Institute of Information Management Working Paper No. 1. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2501345>

4. D. Tapscott, The Digital Economy: Promise and Peril In The Age of Networked Intelligence: A Textbook, p. 368. McGraw-Hill, 2017.

5. Введение в «Цифровую» экономику/ А.В. Кешелава В.Г. Буданов, В.Ю. Румянцев и др.; под общ. ред. А.В. Кешелава; гл. «цифр.» конс. И.А. Зимненко. – ВНИИГеосистем, 2017. – 28 с

Акбаров Ғайратжон Неймаджонович

Наманган муҳандислик-технология институти "Бухгалтерия
хисоби ва аудит" кафедраси ассистенти
gayratjon_akbarov100@mail.ru, +998972178512

Иркинжанова Махлиё Шавкатжон қизи

Наманган муҳандислик-технология
институти талабаси
maxliyoirkinjanova@gmail.com, +998999960625

ДАВЛАТ-ХУСУСИЙ ШЕРИКЛИК ЛОЙИҲАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS

Аннотация

Ушбу мақолада давлат ва хусусий шериклик амалиётида молиявий фаолиятни амалга оширишнинг назарий ва иқтисодий асослари, давлат ва хусусий шериклик амалиётида молиявий муносабатлар таҳлили тадқиқ қилинган. Давлат-хусусий шериклик лойиҳасида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари билан ҳамкорлик самарадорлигини ошириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилган ва бу бўйича илмий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Аннотация

В данной статье изучены теоретико-экономические основы финансовой деятельности в практике государственно-частного партнерства, анализ финансовых отношений в практике государственно-частного партнерства. В проекте государственно-частного партнерства особое внимание уделяется вопросам повышения эффективности сотрудничества с малым бизнесом и субъектами частного предпринимательства, в связи с чем разработаны научные предложения и рекомендации.

Annotation

This article examines the theoretical and economic basis of the implementation of financial activities in the practice of public-private partnership, the analysis of financial relations in the practice of public-private partnership. In the public-private partnership project, special attention is paid to the issues of improving the efficiency of cooperation with small business and private business entities, and scientific proposals and recommendations are given.

Калит сўзлар: давлат-хусусий шериклиги (ДХШ), даромадлилик, инфратузилмага инвестициялар, лойиҳалар самарадорлиги.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство (ГЧП), рентабельность, инфраструктурные инвестиции, эффективность проекта.

Keywords: public-private partnership (PPP), profitability, infrastructure investment, project effectiveness.

Ҳозирги ўзгариб бораётган иқтисодий жараёнларда давлат ва хусусий сектор субъектлари ўртасида молиявий муносабатлар тизими ҳам тобора ривожланиб бормоқда. Аҳолининг мутғасил равишда кўпайиб бориши дунё мамлакатларининг инфратузилмага бўлган эҳтиёжининг ортишига, бунинг оқибатида давлатларнинг хусусий сектор билан ҳамкорлиги янада кучайишига замин яратмоқда. Жаҳоннинг нисбатан кам ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларида инфратузилмага хусусий инвестициялар кўлами 2021 йилда 240 та лойиҳага 76,2 млрд. АҚШ долларини ташкил этган ҳолда, 2020 йилга нисбатан 49 фоизга ўсишга эришган. Бунда транспорт ва логистика, энергетика ва қайта тикланувчи энергия манбалари, ичимлик суви ва канализация тармоқлари, чиқиндини қайта ишлаш каби инфратузилма соҳаларига хусусий секторнинг инвестициялари йўналтирилган. Мазкур жиҳатлар глобал миқёсда давлат-хусусий шериклик алоқаларини такомиллаштириш зарурлигини ўзида акс эттиради.

Шундай бўлса-да, паст ва ўрта даромадли мамлакатларда инфратузилмага қилинаётган хусусий инвестицияларнинг ялпи ички маҳсулотга нисбатан улуши пастлигича қолмоқда. Буни қуйидаги 1-жадвал маълумотларидан кўриш мумкин:

1-жадвал

2021 йилда жаҳон минтақаларида инфратузилмага инвестициялар ҳажми³³

Худудлар	Хусусий сектор инвестициялар ҳажми (млн. АҚШ доллари)	Ялпи ҳудудий маҳсулот ҳажми (млн. АҚШ доллари)	Хусусий инвестицияларнинг ЯИМдаги улуши
----------	---	--	---

¹ <https://ppi.worldbank.org/content/dam/PPI/documents/PPI-2021-Annual-Report.pdf> Жаҳон Банкнинг 2021 йилдаги “Инфратузилмаларда хусусий сектор иштироки” номли йиллик ҳисоботи маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

Европа ва Марказий Осиё давлатлари	15 016,0	3 222 404,0	0,47 %
Лотин Америкаси ва Кариб хавзаси давлатлари	18 589,0	4 035 271,0	0,46 %
Марказий ва жанубий Африка давлатлари	5 202,0	1 702 343,0	0,31 %
Жанубий Осиё давлатлари	8 693,0	3 386 420,0	0,26 %
Шарқий Осиё ва Тинч океани давлатлари	28 081,0	17 448 895,0	0,16 %
Ўрта Шарқ ва Шимолий Африка давлатлари	626,0	1 195 746,0	0,05 %

Мамлакатлар кесимида инфратузилмага киритилаётган хусусий инвестицияларнинг ЯИМга нисбатан энг юқори улушга эга мамлакатлар қаторидан Мозамбик (4,7 фоиз), Ўзбекистон (3,6 фоиз), Эсватини (2,9 фоиз), Вьетнам (2,6 фоиз) ва Конго Демократик Республикаси (2,3 фоиз) эгаллайди [1].

Ўзбекистонда охириги йилларда хусусий инвестициялар муттасил равишда ортиб бормоқда. Биргина ўтган йилда энергетика соҳасига оид 5 та инфратузилма лойиҳаси учун 2,2 млрд. АҚШ доллари миқдорига хусусий инвестициялар жалб этилди. Жаҳон Банки маълумотларига кўра, Ўзбекистонда биринчи қайта тикланувчи энергия манбаларига асосланган йирик энергетика лойиҳасига хусусий инвестиция маблағлари жалб этилмоқда [2]. Буларнинг бари мамлакатда давлат-хусусий шериклик (ДХШ) муносабатлари шаклланиб бораётганлиги, унинг ҳуқуқий базаси яратилганлиги ва ДХШни ривожлантириш агентлиги ташкил этилганлиги билан чамбарчас боғлиқдир. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Давлат-хусусий шерикликни ривожлантиришнинг ҳуқуқий ва институционал базасини яратиш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида»ги Қарори (20 октябр 2018 йил), Ўзбекистон Республикасининг «Давлат-хусусий шериклик тўғрисида»ги Қонуни (10 май 2019 йил), Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш агентлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»ги (13 декабр 2018 йил), «Давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини амалга ошириш тартибини такомиллаштириш тўғрисида»ги (26 апрел 2020 йил), «Давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини амалга оширишни жадаллаштириш ва уларни молиялаштириш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги (11 август 2021 йил), «Давлат функцияларини хусусий секторга ўтказиш тизимини жорий қилиш бўйича амалга ошириладиган чора-тадбирлар тўғрисида»ги (23 сентябр 2021 йил) Қарорлари асосида ҳуқуқий асослар яратилди.

Тараққий топган мамлакатлар тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, давлат ўзининг кўплаб функция ва вазифаларидан хусусий сектор фойдасига воз кечиши, фақатгина улар устидан бошқарув ва назоратни сақлаб қолиши иқтисодиётга яхшигина дастак

бўлиб хизмат қилади. Бугунги кунда ривожланган давлатларда ҳам, ривожланаётган давлатларда ҳам давлат-хусусий шериклиги алоқалари купайиши натижасида куйидаги муаммоларга ечим топиш мақсад қилинган:

- Давлат бюджети ҳаражатларини ва бюджет тақчиллигини минималлаштириш;
- Аҳолини иш билан таъминлаш орқали камбағалликни қисқартириш;
- Мавжуд табиий ва инсон ресурсларидан фойдаланишни оптималлаштириш;
- Иқтисодий барқарорликка эришишда вақтдан унумли фойдаланиш;
- Лойиҳаларнинг атроф-муҳитга салбий таъсирини камайитириш ва бошқалар

- Мамлакатни ижтимоий-сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш бўйича вазифаларни амалга оширишда ўзаро манфаатли ҳамкорликнинг самарасини оширишга қаратилган давлат-хусусий шерикликнинг замонавий механизмларини жорий этиш [3].

Ўзбекистонда соғлиқни сақлаш, таълим, транспорт, коммунал хўжалиги, туризм, энергетика, ахборот коммуникация технологиялари каби соҳаларни ривожлантириш долзарб масалалардан бўлиб, бу каби муҳим ижтимоий инфратузилма лойиҳаларини амалга оширишда хусусий инвестицияларидан фойдаланишга оид шароитларга қарамадан, соҳага хусусий сектор маблағларини йўналтириш даражаси пастлигича қолмоқда. Шу муносабат билан 2021 йилда «давлат номидан ташқи қарз олиш камайитирилиб, инвестиция ва инфратузилма лойиҳаларига кўпроқ хусусий капитал жалб этилади... давлат-хусусий шериклик асосида 40 дан ортиқ йирик ва ўрта лойиҳаларни амалга ошириш»[4]да давлат ва хусусий соҳаларнинг ҳамкорлигини замонавий шаклда қайта ташкиллаштириш, лойиҳаларни молиялаштириш ва амалга оширишнинг самарали механизмларини яратиш, ижтимоий-иқтисодий аҳамиятга эга бўлган функция ва вазифаларни ўзаро тенг ва манфаатли шартларда ҳал қилиш, давлат-хусусий шериклик тизимини янада такомиллаштиришга эътибор қаратилди.

Давлат-хусусий шериклигининг молиявий муносабатларини такомиллаштириш, инфратузилма лойиҳаларини молиялаштиришга жалб қилинаётган инвестициялар ҳажмини оширишда инфратузилма облигацияларини муомалага киритиш, инфратузилма лойиҳаларини молиялаштиришда бундай молиявий инструментдан фойдаланиш, институционал инвесторларни ДХШ лойиҳаларини молиялаштиришга кенгроқ жалб этишда инфратузилма облигацияларидан фойдаланиш, инфратузилма облигациялари орқали жалб этилган хусусий инвестор учун етарли даражада давлат кафолатларини бериш кабиларга эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ [5].

Давлат функцияларини хусусий секторга ўтказишнинг асосий мақсади куйидагилар ҳисобланади:

- бозор шароитида рақобат муҳитини ривожлантириш;
- тадбиркорликнинг янги йўналишларини ривожлантиришга қўшимча имкониятлар яратиш;
- фуқароларнинг ишчанлик фаоллигини ошириш;
- аҳолига хизмат кўрсатиш тизимини янада такомиллаштириш;
- давлат бошқаруви тизими самарадорлигини ошириш;
- давлат органларининг штат бирликларини мақбуллаштириш [6].

Одатда, инфратузилмалар учун 3 хил усулда сармоя киритилади. Бу усуллар:

1) Давлат харидлари орқали. Анъанавий харидлар ҳали ҳам бутун дунёда давлат лойиҳалари учун етказиб беришнинг энг кенг тарқалган шаклидир. Анъанавий харидлар деганда, давлат юридик шахси қурилиш ёки хизмат кўрсатиш эҳтиёжларини дарҳол тўлаш эвазига давлат ёки хусусий шахсга ишониб топшириш ҳолати тушунилади. Булар одатда қисқа муддатли шартномалардир.

2) Консессия шартномалари орқали. Улар узоқ муддатга тузилиб, бу усулда инвестицияларни молиялаштириш, оқибатда лойиҳани қуриш, ишлатиш ва сақлаш хусусий шерикка топширилади. Консессия шартномасининг бир қисми сифатида давлат органи хизматни бошқарадиган ва у билан боғлиқ иқтисодий таваккалчиликни ўз зиммасига оладиган концессионерга топширади. Натижада, хусусий шерикнинг инвестициявий даромади хизмат кўрсатишдан, фойдаланувчиларнинг тўловларидан (масалан, пуллик автомобил йўлларида) шаклланади.

3) Эркин фойдаланиш шартномалари орқали. Улар узоқ муддатга тузилиб, бу усулда пудратчи томонидан тўланадиган ва тақсимланадиган ҳақ эвазига комплекс лойиҳани топширишга имкон беради. Мазкур турдаги шартнома орқали давлат органи ўз вазифаларини бажариш учун зарур бўлган хизматларни "сотиб оладилар". Масалан, бу иншоотлар (шифоҳона, маъмурий бино, телекоммуникация тармоғи, темир йўл ва бошқалар) ва ёки манбалар (ичимлик суви, овқат, иссиқлик ва бошқалар) бўлиши мумкин [7].

Мамлакатимизда иқтисодиётни либераллаштириш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар ва институционал ислохотлар инвестиция муҳитини яхшилашга, хорижий ва маҳаллий инвесторлар сонининг ортиб боришига кўмаклашмоқда. Шунингдек, давлат тасарруфида ва бошқарувида бўлган иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳада тўпланиб қолган муаммо ва камчиликлар давлат-хусусий шериклик тизимини жорий этишни жадаллаштириш юзасидан муҳим чоралар кўришни тақозо этмоқда.

Ижтимоий ва коммунал соҳалар, шаҳарсозлик ва ободонлаштириш, йўл хўжалиги, энергетика соҳасидаги давлат монополияси товарлар ишлаб чиқариш ва хизматлар кўрсатиш сифатини, давлат маблағларидан фойдаланиш самарадорлигини пасайтирмоқда.

Давлат-хусусий шериклиги механизмларидан фойдаланиш орқали эса инфратузилма ва ижтимоий лойиҳаларни амалга оширишда, уларни тизимли мониторинг қилишда давлат ва кичик бизнес ўртасидаги ҳамкорликни таъминлаш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Давлат-хусусий шериклик давлат шериги ва хусусий шерикнинг муайян муддатга юридик жиҳатдан расмийлаштирилган, давлат-хусусий шериклик лойиҳасини амалга ошириш учун ўз ресурсларини бирлаштиришига асосланган ҳамкорлигидир.

Давлат-хусусий шериклик лойиҳаси иқтисодий, ижтимоий ва инфратузилмавий вазифаларни ҳал этишга қаратилган, хусусий инвестицияларни жалб этиш ва (ёки) илғор бошқарув тажрибасини жорий этиш асосида амалга ошириладиган тадбирлар мажмуидан иборат [8].

Давлат-хусусий шериклик агентлигининг маълумотларига асосан сўнгги 3 йилда тузилган давлат-хусусий шериклик лойиҳалари сони ҳамда ҳажми ортиб бориш тенденциясига эга.

2-жадвал

Ўзбекистонда давлат-хусусий шериклик лойиҳалари тўғрисида маълумот³⁴

Даврлар	Рўйхатга олинган ДХШ лойиҳалари сони	ДХШ лойиҳалари қиймати
2020 йилда	51 та	371,5 млрд. сўм
2021 йилда	157 та	3 293,7 млрд. сўм
2022 йилнинг 8 ойида	100 та	17 791,0 млрд. сўм

Жадвал маълумотларидан шуни айтиш мумкинки, аввалги йилга нисбатан ДХШ лойиҳалари ҳажми 2021 йилда 2 922,2 млрд. сўмга, 2022 йилда эса 14 497,3 млрд. сўмга кўпайиб борган. Мазкур лойиҳаларнинг асосий қисми таълим, соғлиқни сақлаш, маиший чиқиндиларни қайта ишлаш, қурилиш, энергетика, гидротехнологиялар, ирригация, туризм каби тармоқларга тегишли эканлигини эътироф этиш лозим.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, қуйидаги хулосага келиш мумкин:

-Давлат-хусусий шериклик муносабатларининг самарали ташкил этилиши иқтисодий ва молиявий ресурслар чекланган шароитида ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш ва аҳоли турмуш фаровонлигини оширишга қулай муҳит яратилишига хизмат қилади;

-Давлат-хусусий шериклик лойиҳалари орқали кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектларининг иқтисодий барқарорлигига ижобий таъсир кўрсатилади, ўз навбатида бюджет маблағлари тежалишига эришилади;

-Давлат-хусусий шериклик лойиҳаларига диверсификацияланган капиталларнинг жалб қилиниши хусусий инвесторлар учун лойиҳаларни молиялаштиришдан қўшимча манфаатларга эга бўлиши ва улар бўйича капитал баҳосининг минималлашишини таъминлашга замин яратади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Private Participation in Infrastructure, The World Bank annual report, 2021. <https://ppi.worldbank.org/content/dam/PPI/documents/PPI-2021-Annual-Report.pdf>
2. From crisis to green, resilient and inclusive recovery, The World Bank annual report,

³⁴ <https://www.pppda.uz/teyestrga-olangan-loyihalalar> Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш агентлиги расмий сайти маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

2021. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36067>

3. Одилқориев Х.Т. Ўзбекистон давлати ва жамияти инновацион ривожланишининг ҳуқуқий жиҳатлари, ўқув қўлланма. – Т.: Innovatsion rivojlanish nashriyot matbaa uyi, 2019. – 362 б.
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасидан, 29.12.2020 йил. <https://president.uz/uz/lists/view/4057>
5. Шавкатов Н. Давлат-хусусий шериклик лойиҳалари: амалиёт ва ривожлантириш истикболлари //Халқаро молия ва ҳисоб илмий журналі. -2022.-№1.
6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 23 сентябр 2021 йилдаги «Давлат функцияларини хусусий секторга ўтказиш тизимини жорий қилиш бўйича амалга ошириладиган чора-тадбирлар тўғрисида»ги 596-сонли Қарори.
7. Stephane Saussier, Julie de Brux. The Economics of Public-Private Partnerships. (eBook) <https://doi.org/10.1007/978-3-319-68050-7>
8. «Давлат-хусусий шериклик тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 10.05.2019, ЎРҚ-537-сон.

Ахмедов Аъзам Юнусович

НамМТИ Менежмент кафедраси доценти и.ф.н.

Телефон +998932161959 azamhon@list.ru

ФИРМА РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА PR МЕНЕЖМЕНТНИ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

Аннотация

Мақолада муаллиф бугунги кунда ўта долзарб бизнес этикаси масалаларга тегишли PR-менежмент – фирмаларни жамоа билан самарали ҳамкорлик муносабатлар ўрнатилиши хусусидаги илмий изланишларга тўхталиб ўтади. Турли қарашлар ҳақида маълумот беради ва ушбу маслани қай даражада муҳим эканлигини илмий жиҳатдан асослаб беради.

Аннотация

Автор статьи рассматривает один из актуальнейших научных проблем современной бизнес этики, а именно PR- менеджмент - связи фирм с общественностью. Даёт информацию о различных подходах к данному вопросу и с научной точки зрения доказывает важность рассматриваемой проблемы.

Annotation

The author of the article considers one of the most pressing scientific problems of modern business ethics, namely PR-management - public relations of firms. It provides

АНДИЖОН МАШИНАСОЗЛИК ИНСТИТУТИ

ИЛМИЙ-ТЕХНИКА ЖУРНАЛИ

МАШИНАСОЗЛИК

№6 (Махсус сон), 2022 йил

Нашриёт лицензия № 8476-245f-3bca-842e-f357-6890-1103
2020-08-18 / 1704

Нашр этишга 2022 йил 25 декабрьда рухсат этилди.
“Times New Roman” гарнитурасида офсет босма усулида нашр этилди.

Бичими 60x84/8.

Шартли босма табағи 53,2

Нашр босма табағи 53,2

Адади 100.

Буюртма № 28/22

“Андижон машинасозлик институти нашриёти” босмахонасида нашр этилди

Манзил: Андижон шаҳри, Бобур шох кўчаси 56-уй.

www.andmiedu.uz